

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYALANUVCHILARIDA OVQATLANISH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Sh.M.Ro'ziyeva

MTMDMQTMOI "Maktabgacha ta'lim metodikasi" kafedrası p.f.f.d.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15294592>

Kalit so'zlar: Ko'nikma, malaka, ta'lim-tarbiya, vazn, mahorat, oziq-ovqat, vitaminlar, immunitet, mikroelementlar, rivojlanish.

Bevosita maktabgacha ta'lim tashkiloti muhitida shakllangan bolaning rivojlanish xususiyatlariga mos ko'nikmalar uning keyingi hayotida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ya'ni odam shaxsining rivojlanishi bir qancha bosqichdan o'tadi. Har bir navbatdagi bosqich avvalgisi bilan mustahkam bo'liq bo'ladi, avval erishilgan bosqich yanada yuqoriroq, bosqichning tuzilishiga uzviy tarzda qo'shiladi. Ilk yosh bosqichida shakllangan rivojlanish odam uchun vaqtincha emas, doimiy ahamiyatga ega bo'ladi.

Bugungi kunda o'sib kelayotgan yosh avlodni barkamol inson qilib tarbiyalash borasidagi mavjud muammolarni hal etish, ta'lim va tarbiya samaradorligini zamon talablari asosida ta'minlash, uni dunyo talablari darajasiga olib chiqishga erishish, yosh avlodga ta'lim-tarbiya berishda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayanish orqali ta'lim-tarbiyaning mohiyati, mazmunini shakllantirish va takomillashtirish, maktabgacha ta'lim pedagogikasi fanining qoida va qonunlarini halqimizning boy tajribalari asosida boyitib borish va uning yangi qirralarini izlash maktabgacha ta'lim pedagogikasi oldida turgan dolzarb muammodir.

Insonda aynan bolalik chog'ida ovqatlanish ko'nikmasi shakllanib boradi. Shuning uchun aynan bolalarda ovqatlanish ko'nikmalarini to'g'ri shakllantirish zarur.

Ilmiy adabiyotlarda "ko'nikma" tushunchasiga quyidagi ta'rif beriladi:

"O'quvchi yoki talabaning o'zlashtirgan bilimlari asosiy muayyan amaliy harakatni bajara olish faoliyati".

"Biror ishda ottirilgan mahorat, malaka" -insonning ilgari tajribalari asosida muayyan faoliyat yoki harakatni amalga oshirish qobiliyatidir. Ko'nikmalar amaliy faoliyatga, bilimlarni amalda qo'llay bilishga oid faoliyatning tarkibiy qismidir. Ko'nikma faoliyatning maqsadi va sharoitlariga mutanosib ravishda harakatni muvaffaqiyatli bajarish usullaridir. U hamisha bilimlarga asoslanadi, mahorat (malaka)ning negizi hisoblanadi. Ko'nikma mazmunan amaliy (jismoniy) va aqliy, shaklan oddiy va murakkab turlarga ajratiladi. Amaliy ko'nikmalar mehnat faoliyatini amalga oshirishga, aqliy ko'nikmalar bilim olishga, uni o'zlashtirishga yo'naltirilgan bo'ladi. Ko'nikmalarni bilim bilan adashtirmaslik lozim, chunki bilimlar voqelik to'g'ri aks ettirilgan hukm (mulohaza)larda ifodalanadi. Ko'nikmalar esa ko'proq aqliy va jismoniy harakatlarda mujassamlashadi»

Ushbu ta'riflardan kelib chiqib aytish mumkinki «sog'lom ovqatlanish ko'nikmasi» bu – «rivojlanishning turli bosqichlarida to'g'ri va ratsional ovqatlanish bo'yicha olingan bilimlar va tajribalar asosida shakllanadigan va takomillashib boradigan amaliy va aqliy harakatlardir».

Bugungi kunda rivojlangan davlatlarda uch yoshdan boshlab maktabgacha ta'lim tashkilotlari muhitida ota-onalar bilan hamkorlikda bolalarda turli qoidalarni bajarish, shartli

reflekslar hosil qilish va boshqa usullarda bolalarda ovqatlanish madaniyatini shakllantirish lozimligi e'tirof etilmoqda.

Jumladan, tadqiqotchilar D.Birch va A.Ventura ovqatlanish odatlarida va oziq-ovqat tanlashda ota-onalarning bolalarga ta'siri kuchli ekanligini ta'kidlagan holda, bunday yondashuv bolalarning oziq-ovqatni mustaqil tanlash ya'ni avtonomiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishini aytib o'tadi .

Bolalarning psixologik xususiyatlaridan kelib chiqqanda, garchi ota-onalar bolalari uchun hamisha ular yaxshi ko'radigan oziq-ovqat maxsulotlarini berishga harakat qilsalar yoki ma'lum maqsadlarda ularni cheklasalarda, asosiysi, "kattalar va bolalar o'rtasidagi oziq-ovqat tanlovi va hoxish-istaklar bir hil emas". Shuning uchun bolalarning o'zlarida to'g'ri ovqatlanish odatlarini, ya'ni ko'nikmalarini shakllantirish lozim bo'ladi .

Bugungi kunda dunyo mamlakatlarida bolalarda sog'lom ovqatlanish ko'nikmalarini shakllantirishga maktabgacha ta'lim tashkilotlari amaliy faoliyatini tarkibiy qismi sifatida tobora e'tibor kuchaymoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytganda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda sog'lom ovqatlanish ko'nikmalarini shakllantirish:

- yurtimizda yosh avlod salomatligini mustahkamlash, har tomonlama sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalab voyaga yetkazishning o'ziga xos tarkibiy qismidir;

- bolalarda sog'lom turmush tarzi va sog'lom ovqatlanish madaniyatining muhim elementi sifatida u maktabgacha ta'lim pedagogikasining bugungi kunda dolzarb muammolaridan birini tashkil etadi;

- bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida davlat tomonidan bolalarni sog'lom ovqatlanirish uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar bolalarda sog'lom ovqatlanish ko'nikmalarini shakllantirishning zaruriy pedagogik shart-sharoitlarini ham belgilaydi;

- maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda sog'lom ovqatlanish ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik jamoaning bu boradagi kasbiy mahorati va malakasini oshirishga ham xizmat qiladi;

- bugungi kunda bolalarda sog'lom ovqatlanish madaniyatini shakllantirish maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasi uchun zarur hisoblangan muhim pedagogik jarayondir. Unda O'zbekistonning o'z tajribasi, texnologiya va metodlariga ega bo'lishi xalqaro ta'lim muhitiga yanada faol integratsiyalashuv imkonini beradi. Bolaning o'sishi va rivojlanishi uning salomatligining asosiy ko'rsatkichlari hisoblanadi. O'sish va rivojlanish jarayonlarining intensivligi bolalikning asosiy xususiyati hisoblanadi. Himoya kuchlarining ishonchliligi, uyg'un jismoniy, hissiy va intellektual rivojlanish salomatlikning asosiy ko'rsatkichlari hisoblanadi. Sog'lom bola harakatchan, baquvvat, izlanuvchan bo'ladi. Atrof-muhit sharoitlariga osongina moslashadi. Bolalikning asosiy xususiyati o'sish va rivojlanish intensivligi ekanligini hisobga olish kerak. Bola qanchalik yosh bo'lsa, bu jarayonlar shunchalik intensiv davom etadi.

Ma'lumki, maktabgacha yosh jismoniy va ruhiy salomatlik asoslarini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Axir, 7 yoshgacha inson rivojlanishning ulkan yo'lini bosib o'tadi, bu uning keyingi hayoti davomida takrorlanmaydi. Aynan shu davrda organlarning jadal rivojlanishi va tananing funksional tizimlarining shakllanishi sodir bo'ladi, asosiy shaxsiy xususiyatlar, o'ziga va boshqalarga munosabat shakllanadi. Bu bosqichda bolalarda sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish va sportga bo'lgan ongli ehtiyojning bilim bazasi va amaliy ko'nikmalarini shakllantirish muhimdir.

1. Sh.Shodmonova. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. T., «Fan va texnologiya», 2008, 6-bet.
2. Qayumova N. Maktabgacha pedagogika. O'quv qo'llanma. T., 2013. 29-bet.
3. Pedagogik atamalar lu-ati. T., 2008.
4. O'zbek tilining izohli lug'ati. 461–bet.